

Número 5

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 5 - 2016
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: *Archivo General de la Nación
(Argentina), Inventario 194*

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo
Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 - CP 1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

www.revistaurbania-com-ar.webnode.com -

urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoop.com.ar

Suscripción anual:

Individual: Latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: Latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 27 U\$S

Director

Dr. Ulises Camino
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - UMSA

Comité Editorial

Secretaria:
Lic. Aniela Traba
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - CONICET

Lic. Sheila Alí
Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento
Latinoamericano

Valeria Castiglioni
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA)

Lic. Federico Coloca
Instituto de Arqueología
(FFyL, UBA) - CONICET

Javier Hanela
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA)

Silvina Seguí
Instituto de Arqueología
(FFyL, UBA)

Lic. Flavia Zorzi
Instituto de Arqueología (FFyL, UBA)
- CONICET - Centro de Arqueología
Urbana (FADU, UBA)

Comité Académico

Dr. Mariano Ramos
Dra. Ana María Rocchietti
Dr. Daniel Schávelzon
Dr. Mario Silveira
Dra. Alicia Tapia

Edición y Diagramación

Sheila Alí
Aniela Traba

Corrección de idiomas

Florencia Ronco (Portugués)
Celeste Sudera (Inglés)

Administración

Daniel Batres
Cristal García
Juan P. Orsi

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología
Urbana
FADU, UBA**

UMSA
UNIVERSIDAD
DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

60 AÑOS
UMSA 2016
Tu potencial.
Nuestra experiencia.

Instituto de Investigación

**DIRECCIÓN GENERAL
DE PATRIMONIO,
MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO**

Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad

**Instituto Superior del Profesorado
"Dr. Joaquín V. González"**

M

MUNICIPIO DE MORON
Instituto y Archivo Histórico de Morón

Indización

MUSEO
de La Plata

latindex

**Catálogo - Folio 3117
(19/02/15)**

Evaluadores del Número 5

Dra. Alejandra Alonso Olvera
Instituto Nacional de Antropología
e Historia - México

Lic. Gabriel Cocco
Museo Etnográfico y Colonial y Parque
Arqueológico Santa Fe La Vieja, MlyC
Prov. de Santa Fe - Proyecto
Tecnológico Universidad de Barcelona
- Argentina

Lic. Keyte Ferreira
Universidad Federal de Mato Grosso –
Brasil

Dra. Patricia Fournier
Instituto Nacional de Antropología
- México

Dra. Mónica Grosso
Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano -
Programa de Arqueología Subacuática
- Argentina

Verónica Martí
FCNYM, Universidad de La Plata –
Proyecto Arqueológico Quilmes

Dra. Virginia Salerno
CONICET - Instituto de
Arqueología, FFyL (UBA) -
Argentina

Lic. Patricia Salatino
Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico de la CABA -
Argentina

Dra. Beatriz Thiesen
Universidad Federal de Río Grande
(UFRS) – Brasil

Dra. Marcia Bianchi Vilelli
CIC-CONICET - Argentina

Dr. Andres Zarankin
Universidad Federal de Minas
Gerais – Brasil

Fe de erratas:

En la lista de evaluadores de
Urbana N°4 (2015), pp. 5,
corresponde “*Dr. Horacio
Chiavazza*”.

URBANIA
REVISTA LATINOAMERICANA DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DE
LAS CIUDADES

ISSN 1853-7626
Número 5 (2016)

CONTENIDOS

Editorial	9-12
Prólogo <i>Mariano Ramos</i>	13-20
Artículo Hibridismo e inovação em cerâmicas coloniais do Rio de Janeiro, séculos XVII e XVIII <i>Marcos André Torres de Souza y Tania Andrade Lima</i>	21-60
Ensayo A reciclagem dos significados locais: as praças históricas de Manaus <i>Tatiana Pedrosa</i>	61-70
Informes Extendidos	
Madera con historia: puerta colonial de la casa de Liniers <i>Ana María Giménez, María Eugenia Figueroa y José Díaz Zirpolo</i>	71-86
San Juan Bautista, Tabasco. Identidad de clase en una ciudad comercial durante la transición de los siglos XIX al XX <i>Miguel Guevara Chumacero y Alejandra Pichardo Fragoso</i>	87-116
Informes Breves	
Informe breve: Análisis de los botones <i>Prosser</i> del sitio “La Basurita” (Rosario, Santa Fe) <i>Ma. Fernanda Bruzzoni</i>	117-128

Defensa 1344. Una casa que persiste a pesar de la dinámica del paisaje urbano <i>Eva Bernat, Mario Silveira y Horacio Padula</i>	129-140
Entrevista Entrevista a Luis Lumbreras, por Javier Hanela	141-146
Normas Editoriales	147-158

ANÁLISIS DE LOS BOTONES *PROSSER* DEL SITIO “LA BASURITA” (ROSARIO, SANTA FE)

ANALYSIS OF THE PROSSER BUTTONS FROM 'LA BASURITA' SITE (ROSARIO, SANTA FE)

ANÁLISE DOS BOTÕES *PROSSER* DO SITE 'LA BASURITA' (ROSARIO, SANTA FE)

Ma. Fernanda Bruzzoni¹

Recibido: 06/06/2016

Aceptado: 05/09/2016

BOTONES *PROSSER*

En 1840, los hermanos ingleses Richard y Thomas Prosser crearon un proceso industrial para fabricación de botones de cerámica cocidos a altas temperaturas que se hizo conocido con el nombre *Prosser*. Consistía en una mezcla de arcilla fina con cuarzo o cerámica molida algo húmeda. Esta preparación se prensaba en moldes de hierro fundido y se cocinaba en hornos mufla a temperatura lo suficientemente alta como para transformar la arcilla en botones de cerámica, logrando el nivel de porcelana. Después de la primera cocción los botones se podían pintar de colores, realizar impresiones o transferencias como los tipos “calicó” y “gingham”. Por último, pasaban al segundo horno (Sprague 2002).

Hacia 1843, Jean-Félix Bapterosses, un industrial e inventor francés, viajó a Inglaterra y visitó las fábricas de botones cerámicos Minton y Chamberlain con el motivo de aprender el proceso *Prosser*. Este creativo francés regresó a su país en 1844 y presentó una patente para una prensa capaz de producir por golpeo 500 piezas de botones a la vez. Hizo matrices intercambiables, lo que le permitió hacer distintos tipos de botones, con agujeros y con gancho, reinventó una masa más plástica que la tradicional para la fabricación de botones, añadiendo leche que contiene caseína. Esta mejora en la maquinaria, la nueva masa y la mano de obra más barata lograron que la fabricación en Francia fuera la más económica. De esta manera arrasó con el negocio en Inglaterra (Sprague 2002; Ebelmen y Salvetat 1855): rápidamente los botones *Prosser* comenzaron a hacerse populares, ya que además de su bajo costo, el uso de técnicas como el estarcido o “*stencil*” permitía la producción de botones de apariencia tal que fueron una alternativa a los botones de tela (Gorski 2009).

¹Departamento de Arqueología, Facultad de Humanidades y Artes, UNR. - fernandabruzzoni@gmail.com

Buzzoni, M. F. 2016. Análisis de los botones *prosser* del sitio “La Basurita” (Rosario, Santa Fe). *Urbana. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades* 5:117-128. ISSN 1853-7626. Arqueocoop Ltda. Buenos Aires.

Aunque no hay certeza acerca de hasta qué fecha se fabricaron botones *Prosser*, Sprague (2002) sostiene que la aparición del plástico hacia 1950-1960 tuvo un impacto definitivo en la producción.

HISTORIA DEL SITIO

La Basurita (en adelante LB), es el nombre con el que se identifica al primer vaciadero municipal de la ciudad de Rosario que funcionó entre los años 1870 y 1890. También conocido como "La Pólvara", "Basura Vieja", "Antiguo Vaciadero" o "Barrio La Quema", se encuentra ubicado entre las calles Pasco, Ituzaingó, Cerrito, Berutti y la barranca de Avenida Belgrano.

Hacia 1859 allí funcionaban las baterías de la Confederación y entre 1867 y 1869, el lugar fue utilizado como depósito de municiones para abastecimiento en la Guerra del Paraguay. Cuando el depósito estalló, dejó una pronunciada depresión, en la que inicialmente los pobladores de las inmediaciones comenzaron a arrojar residuos. A partir de este hecho, entre 1873 y hasta aproximadamente 1890, el sitio funcionó como el Vaciadero Municipal oficial de la ciudad (Volpe 1994).

Terminada su función de basurero oficial de la ciudad, este ex-vaciadero quedó emplazado en lo que se conocería como el Barrio de la Quema (1880-1920), y a partir de 1930 hasta la actualidad está ocupado por un asentamiento informal (Volpe 1994).

Entre los años 1988 y 1993, el entonces Departamento de Arqueología e Investigaciones en Ciencias sociales, localizado en la Escuela Superior de Museología de Rosario (ESM) -que para esa época formaba parte del Museo de la Ciudad-, inició investigaciones en el sitio, a través de trabajos de prospección y excavación conducidos por Soccorso Volpe. Se ejecutaron una serie de trincheras y cuadrículas y varios pozos de sondeo, además de recolecciones superficiales asistemáticas que no quedaron registradas (Figura 1). Durante las actividades se detectaron estructuras enterradas y semienterradas que se interpretaron como restos de fábricas, oficinas, depósitos y barracas (Volpe 1988, 1994) (Figura 1).

La morfología de este sitio presenta un primer momento entre los años 1902 y 1930 que se caracteriza por un montículo artificial aplanado, cortado y expandido durante la construcción del puerto y la avenida Belgrano. Durante las décadas de 1970 y 1980 se realizaron tareas de nivelación del terreno por parte de la Universidad Nacional de Rosario, y hoy el sitio presenta un aspecto que se confunde con la barranca (Volpe 1994, 1988).

Los diferentes elementos recuperados de LB presentan distintos grados de conservación y preservación (Volpe 1992). Los materiales se encuentran en el Departamento de Arqueología de la Escuela Superior de Museología, y comprenden tanto contenedores como restos cerámicos (loza, gres, porcelana), vítreos (planos y de contenedores), elementos de metal, restos óseos de fauna, semillas, cuero y papel, entre

otros. Volpe (1992) los agrupó en rubros tales como zapatería, ferretería, electricidad, mercería, artículos de tocador, droguería, etc.

Figura 1. Planta del sitio LB, con identificación de las unidades excavadas. Fuente: Dpto. Arqueología, Municipalidad de Rosario. Depurada de la versión original a mano alzada en Volpe (1994).

El registro material de LB ha sido objeto de diversos análisis, inicialmente descriptivos y principalmente centrados en lozas, gres y pipas de caolín (Volpe 1988, 1992, 1994, Volpe y Tornimbeni 1992), o en la fauna (Silveira 1995). Más recientemente, otros trabajos de grado y posgrado han buscado establecer vínculos entre distintas materialidades (lozas, restos faunísticos, metales) y su relación con los estilos de vida (e.g., Escudero y Villani 2008; Colasurdo 2013; Colasurdo et al. 2012; Raies 2012), y es en esta misma línea de análisis que se enmarca el presente informe.

De los aproximadamente 11.500 restos recuperados de LB, los botones -n=656- representan aproximadamente un 5%. A su vez, se distribuyen tipológicamente entre 481 botones tipo *Prosser*; 80 de nácar, 43 de madera o hueso, 12 de vidrio, 8 de plástico, 1 de metal, 1 de madera y nácar, y 30 de porcelana -no *Prosser*-.

Los diferentes tipos de botones hallados habían sido inicialmente adheridos con pegamento a hojas de papel milimetrado, del cual fueron removidos en el proceso de normalización de colecciones del Departamento de Arqueología iniciado en 2004. En ese proceso, fueron oportunamente limpiados, separados por material, siglados para su posterior análisis y estudio y colocados en bolsas individuales ubicadas en cajas de cartón

para su mejor orden y conservación. Los distintos tipos de botón, incluido los *Prosser*, habían sido objeto de estudio hasta la fecha, y si bien los botones son materiales habituales en los registros arqueológicos históricos, sus bajas cantidades los han vuelto objeto de descripciones generales de su materialidad (madera, hueso, nácar, etc.) dentro de estudios centrados en otras materialidades más ubicuas y cuantitativamente entendidas como significativas (cerámicas, restos arqueofaunísticos, etc.).

En el caso del sitio La Basurita, los botones en general, y particularmente los botones tipo *Prosser*, constituyen un registro cuantitativamente interesante para analizarlos en el contexto de la expansión del capitalismo industrial de mediados del siglo XIX y como una vía de análisis más de la inclusión de la creciente ciudad de Rosario dentro de las lógicas del consumo de este sistema (Volpe 2000 en Raies 2011). Los trabajos mencionados más arriba han hecho lo propio con las materialidades más habituales dentro de la arqueología histórica, esto es, lozas y restos arqueofaunísticos, como así también metales. No obstante, es interesante considerar a los botones tipo *Prosser* como un indicador del incremento de prácticas de consumo- en sentido capitalista-, dado su acotada y confiable cronología de inicio y expansión mercantil. En sitios arqueológicos de la misma ciudad de Rosario pero de cronología anterior, es clara la preeminencia de botones de madera/hueso y/o nácar en relación a los *Prosser*. Así, por ejemplo, el sitio JMR, un pozo de basura doméstico localizado en el casco histórico de Rosario y cuyo uso final se estima hacia principios/mediados de la década de 1850 (Sandra Escudero, *com. pers.*), cuenta con doce botones, de los cuales ocho son de hueso, uno de metal y tres tipos *Prosser* (de diferentes subtipos). Los botones representan el 0,5% del registro de 2620 restos recuperados en JMR (incluyendo materiales óseos, vítreos y cerámicos).

Aun cuando los botones *Prosser* ya estaban en plena producción y expansión comercial, Rosario estaba sólo iniciando su proceso de inclusión dentro del capitalismo industrial, y todavía carecía de una población cuantitativa y cualitativamente consumidora en los términos de este sistema. Sólo en los años siguientes, con la llegada de las masas de migrantes principalmente europeos (Álvarez 1943), es que se acelerarían las prácticas de consumo de mercaderías de todo tipo, incluyendo los botones tipo *Prosser*, lo que se evidencia en el sitio La Basurita-con un período oficial de uso entre 1873 y 1890. El sitio Arenales (Ar), por su parte, también un pozo de basura doméstico fuera del casco histórico, con una cronología asignada de mediados del siglo XIX (Colasurdo 2013, 2014), cuenta con unos 800 restos recuperados de las mismas materialidades, y el único botón presente es de metal. No obstante la cronología antedicha, es posible que la misma sea anterior, dado que las lozas utilizadas para establecerla -pintadas a mano y *transfer print*- son indicativas de un uso más cercano a las primeras décadas del siglo XIX que de mediados del mismo. La total ausencia de botones *Prosser* se suma a la ausencia de lozas del tipo de la segunda revolución industrial, indicando una cronología anterior a la asignada al sitio, señalando el interés indicativo de estos botones para la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX.

METODOLOGÍA

El análisis de los botones *Prosser* del sitio LB se efectuó en tres etapas, una primera de organización general de los botones en relación a la muestra general, en paralelo con el diseño de una ficha de relevamiento de datos, una segunda etapa en la que se efectivizó este relevamiento, y una tercera de análisis e interpretación.

Así, en primer lugar, inmediatamente después de separar los botones que se sospechaban tipo *Prosser* del resto de la muestra, se realizó un relevamiento macroscópico general teniendo en cuenta el aspecto morfológico y funcional. Previo a esto se constató que el material de los botones fuera porcelana y no otro. Debido a que no todos los botones de porcelana son *Prosser*, se tuvo en cuenta la consideración de Sprague (2002) en cuanto a que la parte posterior de los botones *Prosser* tiene una superficie con aspecto de grava o de cáscara de naranja consecuencia de su proceso de fabricación (Figura 2), que los diferencia de otros botones de porcelana, por lo cual se observó cada botón con una lupa de 30X para determinar la presencia/ausencia de esta característica determinante. Se confeccionó una ficha de relevo para registrar los datos obtenidos del análisis de cada una de las piezas y se tomaron fotografías de cada ejemplo de tipo de botón.

Figura 2. Parte posterior rugosa de botón *Prosser*.

De acuerdo al estado general en el que se hallaron las piezas se discriminó entre: enteras; rotas o incompletas; fragmentos; deterioradas; manchadas; despintadas; manchadas y rotas; despintadas y rotas. El análisis se realizó sobre las piezas enteras (el 77% de la muestra total de los *Prosser*) y las rotas o incompletas (casi un 5% sobre el total) ya que aun así permitían una identificación certera de las categorías establecidas; el 11% restante contiene a las demás piezas, que no fueron incluidas en el análisis ya que sus características (rotura, manchas, etc.) no permitían una identificación confiable.

Para ser un objeto de apariencia simple, un botón tiene varios identificadores -ver por ejemplo, Gorski (2009), las publicaciones de la National Button Society, en particular su *Guidelines for Collecting China Buttons* (Lamm et al. 1970), y las guías de *Baubles & Buttons* (2012)-. Para este trabajo se tuvieron en cuenta las siguientes variables: medidas, tipo, forma, color, decoración, y fijación, las que se correlacionaron con el número de pieza que individualiza a cada botón. También se agregó un apartado de "observaciones" donde se incorporaron datos esporádicos.

En la segunda etapa se relevaron y registraron los datos de los botones, clasificándolos con la mayor especificidad posible según los parámetros establecidos (dividiendo en categorías los tipos y subtipos, etc.).

Por último, la tercera etapa consistió en la cuantificación, análisis e interpretación de la muestra, considerando también los datos obtenidos a partir de la presencia de botones en otros sitios de Rosario utilizados en el siglo XIX.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA

La colección de botones *Prosser* provenientes del sitio LB consta de 481 ítems de los cuales 452 corresponden a la muestra analizada. Dentro del grupo analizado, 422 botones son determinados (93,36%) y 30 indeterminados (6,64%).

Los botones *Prosser* fueron divididos según su fijación a la prenda en dos categorías: *Sewthrough* -coser a través- (Gorski (2009) y *Complex construction* -construcción compleja- (*National Button Society* 2011-2012). Y se los caracterizó siguiendo la clasificación del extracto de la Guía para Coleccionistas de Botones tipo China (Lamm et al. 1970). Los botones *shank* (gancho) no fueron considerados para el análisis por cuanto incorporan en su estructura otra materialidad -metal-, por lo cual no podrían considerarse como botones *Prosser* "puros", ya que para su fabricación se utilizó una combinación de procesos tecnológicos diferentes (Figura 3).

Figura 3. Botón "gancho".

Dentro de la categoría "agujeros" se encuentran: botones de cuatro agujeros (n=212) (Figura 4), botones de dos agujeros (n=62) (Figura 5) y botones de tres agujeros (n=6) (Figura 6). En la categoría "construcción compleja" se halló sólo el tipo silbato (n=142) (Figura 7).

Figura 4. Cuatro agujeros tipo platillo.

Figura 5. Dos Agujeros Tipo Hueco-Subtipo Timbre

Figura 6. Tres Agujeros Tipo Plato.

Figura 7. Construcción compleja. Tipo silbato.
Subtipo esfera con borde.

Uno de los atributos que se tuvo en cuenta para el análisis fue el color. Se diferenciaron dos grandes grupos: "color" (que incluye el color del cuerpo y la base) y "decoración" (se refiere al decorado de la superficie aplicada sobre la base) (NBS 2011-2012). Para los botones de cuatro agujeros encontramos que casi la totalidad de estos (n=212) son de color blanco sin decorar (n=201). El resto son blancos con distintas variaciones: pintado (n=1), borde color (n=4), banda y borde color (n=1) y Calicó (n=2), y sólo tres botones son de color crema. En cuanto a los botones de dos agujeros (n=62), sucede lo mismo que en el caso anterior donde el color blanco supera el resto de los colores 46,77%. Y entre los blancos encontramos "pintados" (n=1), "borde color" (n=7), "bandas color" (n=1) y "banda y base color" (n=1). El color crema es el que le sigue al blanco en cantidad con 25,81% y en el resto de los botones aparecen los colores azul francia, gris oscuro, gris, gris mármol, marrón mármol y verde militar con una sola unidad en cada caso. Para el caso de botones de tres agujeros el color representado en un 100% es el blanco. Y en el caso de la

categoría "construcción compleja" hay gran diversidad de colores gracias a sus combinaciones entre base, cuerpo y decoración. Los colores crema con base de color son los que lideran con el 31,69% de la muestra. Le siguen los blancos sin decoración con 21,13% y el resto es una gran variedad de colores que oscilan entre los azules y todas sus variantes (oscuro, celeste, decorado, brillante, petróleo, mármol) hasta el gris (verdoso, marrón), negro, marrón (mármol, claro, oscuro), celeste (grisáceo, oscuro) y verde.

En cuanto a la medida de los botones el porcentaje más alto entre la categoría cuatro Agujeros está dado por los de 1cm (45,75%) y en segundo lugar por los de 1,1cm (23,11%). En cuanto a los botones de dos agujeros se destaca en primer lugar los de 1,6cm (22,58%) seguidos inmediatamente por los de 1,5cm (20,97%) y los de 1,4cm (17,74%). El resto de las medidas son inferiores al 13%: 1,8cm (12,90 %); 1,7cm (9,68%); 1,1cm y 1,3cm (4,84%); 1,2cm (3,23%); 0,8cm y 2cm (1,61%). Los botones de tres agujeros presentan dos medidas: 0,8cm; que abarca casi la totalidad de la categoría (83,33%) y 0,6cm que representa sólo una unidad (16,57%). Para los botones de construcción compleja las medidas son más variadas: 1,3cm (19,01%); 1,5cm (14,08%); 1,2cm y 1,7cm (12,68%); 1,4cm (11,97%); 1,6cm (11,27%); 1,8cm (7,04%); 1,1cm (4,23%); 1,9cm (3,52%); 1cm y 2cm (1,41%) y 2,1 cm (0,70%).

CONCLUSIONES

Este informe se desarrolló con la finalidad de contribuir al conocimiento de la historia de Rosario de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en tanto parte de la expansión capitalista europea, y a la precisión -afinación- del uso cronológico del vaciadero "La Basurita" mediante el análisis de una base material específica dentro del registro arqueológico del sitio: los botones *Prosser*.

La nueva era industrial permitió la manufactura de botones de cerámica en grandes cantidades, destinados al consumo masivo, de tal manera que han sido los tipos más comunes recuperados en los sitios arqueológicos que datan de finales del siglo XIX (Basilia 2009). Un claro ejemplo de esta gran producción la encontramos representada en los botones tipo *Prosser* que fueron hallados en el sitio LB.

Como se señaló más arriba, es interesante que en el contexto de los sitios arqueológicos de mediados del siglo XIX de Rosario, es en LB que se produce un notable "despegue" de los botones tipo *Prosser* en relación con las tipologías existentes con anterioridad al invento del proceso industrial que les dio lugar (de nácar, hueso, madera, metal), lo que indica una clara tendencia hacia el reemplazo de estos últimos por la nueva tecnología, que además ofrecía una interesante variedad de formas, tipos y colores. Esta tendencia se atisba ya en el sitio JMR que -con un final de uso hacia principios/mediados de la década de 1850- dentro de una muestra total de 12, distribuidos en ocho de hueso y uno metálico, registra tres botones *Prosser*. Al sitio Arenales, por su parte, si bien le fue asignada una cronología de mediados del siglo XIX (Colasurdo 2013, 2014), como ya se señaló, esta cronología está siendo reevaluada puesto que las lozas presentes son de producción más temprana; aunque esto podría ser producto de una cuidadosa estrategia

de conservación por parte de los usuarios, es necesario rever esta colección para asignar una cronología indudable. Aunque no fue mencionado más arriba porque no es un sitio de descarte en sentido estricto sino un espacio con una variedad de usos (desde enterratorios humanos a habitaciones y depósito de escombros, por ejemplo), desde principios del siglo XVIII hasta finales del siglo XX, el sector del sitio CP utilizado hasta principios del siglo XIX ofrece un registro material de más de mil restos arqueológicos, con sólo cuatro botones de vidrio y ningún *Prosser*.

Acorde entonces con las expectativas, la presencia de botones *Prosser* y la disminución concomitante de botones de hueso, madera y nácar pueden asumirse como indicadores de una cronología posterior a 1870 para el sitio LB, momento en que la ciudad de Rosario se expande demográficamente con la llegada de poblaciones mayormente europeas, y la inserción en la modernidad y el mercado capitalista mundial.

Si bien ésta es una vía de análisis que requiere ser profundizada, su uso conjunto con otras materialidades del registro más usuales en el contexto de la arqueología histórica como son las lozas, gres y restos arqueofaunísticos, se presenta como interesante y con un buen potencial para ajustar cronologías, en principio para la ciudad de Rosario. Se considera también que la aplicación de esta idea a otros contextos arqueológicos debe tener en cuenta –como con todas las materialidades– los procesos locales de inclusión en el sistema capitalista.

El registro de botones constituye una constante dentro de los sitios arqueológicos históricos de nuestro país, por lo que creemos que estos pequeños y ubicuos elementos son la vía de ingreso a interesantes líneas de investigación en cuanto a temas de género, infancia, clase, gustos, etc. en el Rosario de finales del siglo XIX.

AGRADECIMIENTOS

Al Departamento de Arqueología de la Escuela Superior de Museología de Rosario, por facilitar el acceso a la colección de botones *Prosser* del sitio La Basurita para su análisis e investigación, y a los informes inéditos de las intervenciones en el sitio. Al Comité Evaluador por las observaciones, comentarios y correcciones respecto a este Informe.

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, J.
1943. *Historia de Rosario (1689-1939)*. Ed. UNL, Santa Fe.

Basilia, P. A.
2009. Buttons of San Juan: Preliminary analysis of buttons recovered from San Juan, Batangas 2009 Field Season. *Hukay*, vol.19, pp. 84-105. University of the Philippines.

Baubles and Buttons. Guidelines and Resources for Collecting Vintage Buttons [en línea]
2012. *Guidelines for Collecting China Buttons*. Recuperado de <http://baublesandbuttons.com/> (acceso 2016).

Colasurdo, M. B.

2013. "Registro arqueológico y modelos de conducta del consumidor. Cambios en el estilo de vida en Rosario durante los siglos XVIII y XIX". Tesis doctoral. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. MS

Colasurdo, M. B., M. P. Villani y M. Oronao

2012. Determinación de la cronología y funcionalidad de los contenedores de bebidas vítreos de un sitio del s. XIX de la ciudad de Rosario. En A. Traba (ed.), *El vidrio en Arqueología histórica. Casos de estudio en Argentina*, pp 25-48. Editorial Académica Española. Madrid. España

Ebelmen, J. J. y L. A. Salvetat

1855. *Recueil des travaux scientifiques*, Volume 1. Mallet-Bachelier.

Escudero, S.

2004. "Informe de intervención arqueológica 1/04. La intervención arqueológica en calle Juan Manuel de Rosas 930 (Rosario)". Departamento de Arqueología, Escuela Superior de Museología. ms.

Escudero, S. y M. P. Villani

2008 "Estilos alimentarios y estatus relativo en el Rosario del siglo XIX. Los contenedores cerámicos del sitio 'JMR'". *XXVIII Encuentro de Geohistoria Regional*. Resistencia, 28, 29 y 30 de Agosto.

Gorski, J.

2009. *Warman's Buttons Field Guide. Values and indentification*. Krause Publications. Wisconsin, Estados Unidos.

Lamm, R., B. Lorah, L. Lorah, H. W. Schuler, L. Smith Albert y J. Ford Smith.

1970. *Guidelines for Collecting China Buttons*. Ed. National Society Buttons of America.

NBS-National Button Society [en línea]

2011-2012. *Official NBS Classification*. National Button Society. <http://www.nationalbuttonociety.org/> (acceso 2016)

Raies, A.

2011. *A La Basurita con los metales. Uso y descarte de artefactos metálicos en Rosario hacia finales del siglo XIX. Una perspectiva arqueológica*. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Departamento de Arqueología. Escuela de Antropología. Facultad de Humanidades y Artes, UNR, MS.

2012. *Arqueología Urbana de Rosario. A La Basurita con los metales. Uso y descarte de artefactos metálicos en Rosario hacia finales del siglo XIX*. Editorial Académica Española, España.

Silveira, M.

1995. "Fauna del Basurero histórico de Rosario (Pcia. de Santa Fe)". Informe presentado al Departamento de Arqueología e Investigaciones en Ciencias Sociales, Escuela Superior de Museología, Municipalidad de Rosario. ms.

Sprague, R.

2002. China or *Prosser* button. Identification and dating. *Historical Archaeology*, 36(2):111-127.

Volpe, S.

1988. "Programa de investigación del Área Arqueológica Urbana 'Bajo Sur'". Museo de la Ciudad. Rosario. ms

1992. "Arqueología Urbana de Rosario, Sitios MCU 1 y MCU 6". *Jornadas de historia de Rosario*. Rosario. MS.

1994. *Catálogo de vajillas de loza Inglesa en Rosario*. Secretaría de Cultura, Municipalidad de Rosario, Rosario.

2000. "Arqueología de Salvamento. La Primer Manzana, El Rosario Temprano (1790-1820), Excavaciones en la Plazoleta Emilia Bertolé (Pasaje Juramento) y El Patio Parroquial". *II Congreso Virtual de Antropología y Arqueología Naya 2000*. Disponible en http://www.naya.org.ar/congreso2000/ponencias/Soccorso_Palma.htm (acceso 2016).